

Научная статья

УДК 81`42

DOI: 10.5281/zenodo.18098673

**РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ В КОММУНИКАЦИИ «УЧИТЕЛЬ — УЧЕНИК» В РОМАНЕ
М.А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»**

© 2025 *Я. В. Фирсова*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»

ORCID 0009-0001-0201-1198.

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье исследуются речевые жанры в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» в контексте коммуникативной модели «учитель — ученик». Анализ опирается на теорию речевых жанров М.М. Бахтина и современные лингвистические подходы, рассматривающие жанр как устойчивый тип высказывания, обусловленный социальными и коммуникативными факторами. Материалом работы послужили фрагменты романа, отражающие взаимодействие персонажей различных социальных и функциональных сфер. Методологическую основу составили лингвостилистический, жанрово-речевой анализ, сравнительно-стилистический и контекстуально-интерпретационный методы. Исследование позволило выявить жанровую многослойность произведения, включающую бытовые, официально-деловые, философско-религиозные и сатирические формы речи. Особое внимание уделено диалогам Мастера и Ивана Бездомного, а также Иешуа Га-Ноцри и Понтия Пилата, в которых речевые жанры выполняют функции наставничества, этического воздействия и духовного преображения. Полученные результаты демонстрируют, что жанровое разнообразие речи героев служит важным средством создания полифонии романа, способствует раскрытию внутреннего мира персонажей и формирует особую модель ответственного, понимания-ориентированного общения.

Ключевые слова: речевой жанр, М.М. Бахтин, М.А. Булгаков, Мастер, Иван Бездомный, языковая личность, диалог, слово.

Для цитирования: Фирсова Я.В. Речевые жанры в коммуникации «учитель — ученик» в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» / Я.В. Фирсова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2025. — № 6. — С. 187–196. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.18098673>.

Введение. В последние десятилетия в лингвистике усилился интерес к функциональной и прагматической сторонам языка. В связи с этим понятие речевого жанра приобрело особую значимость, поскольку оно позволяет описать устойчивые формы речевого поведения, обусловленные социальными, культурными и коммуникативными факторами. Речевой жанр рассматривается как важнейшая единица анализа в рамках теории речевой деятельности, коммуникативной лингвистики и дискурс-анализа.

Материалы и методы исследования. Материалом исследования послужил роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Для анализа были отобраны фрагменты, содержащие речевые взаимодействия персонажей различных социальных и функциональных сфер (московская часть, ершалаимские главы, эпизоды с Воландом и его свитой), что позволяет выявить специфику жанровой и стилистической многослойности романа. Методы исследования: лингвостилистический анализ, использованный для выявления особенностей языка персонажей, функциональных стилей и способов речевой характеристики героев; жанрово-речевой анализ,

предполагающий классификацию речевых актов и жанров, представленных в диалогах и монологах персонажей; контекстуально-интерпретационный метод, применяющийся для осмысления речевых жанров в контексте авторского замысла, жанровой природы произведения и эпохи его создания; сравнительно-стилистический метод, использованный при сопоставлении речевых жанров различных пластов повествования.

Для анализа были отобраны фрагменты, содержащие речевые взаимодействия персонажей различных социальных и функциональных сфер, что позволяет выявить специфику жанровой и стилистической многослойности романа.

Анализ речевых жанров и моделей коммуникативного поведения в художественных текстах позволяет выявить особенности их взаимодействия, культурных кодов и стилевых предпочтений. В романе Булгакова «Мастер и Маргарита» особое значение приобретает изучение речевых стратегий и жанрового разнообразия, использованных героями Мастером и Иваном Бездомным, которые позволяют определить границы в коммуникации «ученик — учитель». Актуальность исследования обусловлена недостаточной комплексной аналитикой речевых жанров в художественном тексте с точки зрения межличностных коммуникационных моделей, а также необходимостью отражения особых коммуникативных стратегий персонажей. Новизна состоит в системном анализе речевых жанров и коммуникативных моделей, реализованных персонажами. Впервые предлагается комплексный подход к интерпретации речевых стратегий героев в контексте их духовных и культурных характеристик, что позволяет раскрыть их внутреннюю динамику и проследить экзистенциальный рост Ивана Бездомного.

Цель исследования — выявить и описать особенности речевых жанров персонажей романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» в коммуникативной модели «учитель — ученик» и определить их функциональную роль в формировании духовного, мировоззренческого и этического пространства произведения. Задачи: охарактеризовать теоретические основы понятия речевого жанра на базе трудов М.М. Бахтина и современных исследователей; определить жанрово-речевые особенности коммуникации основных персонажей романа, прежде всего Мастера, Ивана Бездомного, Иешуа Га-Ноцри и Понтия Пилата; проанализировать структуру и функции жанровых форм в ключевых диалогах и монологических фрагментах произведения; выявить специфику модели «учитель — ученик» в художественном дискурсе романа и способы ее реализации через речевые жанры.

Основная часть. Термин «речевой жанр» был введен в научный оборот М.М. Бахтиным, который в работе «Проблема речевых жанров» (1952–1953) отмечал, что любое речевое высказывание принадлежит к определенному жанру, то есть «относительно устойчивому типу высказывания» [2, с. 270]. По мнению М.М. Бахтина, жанры формируются в процессе общественной коммуникации и отражают типичные ситуации взаимодействия между людьми. Исследователь акцентирует внимание на другом ответвлении коммуникации, называя его «жанром устного речевого общения» и приводя в пример «жанры салонных бесед», «жанры застольных бесед» и т.д. [2, с. 273]. Отсюда следует, что М.М. Бахтин не исключает того, что жанрами можно считать и устойчивые формы речевого общения, т. е. возможны «диалогические жанры», состоящие из последовательности высказываний, принадлежащих разным речевым субъектам; причем каждое из этих высказываний в свою очередь выстроено в том или ином жанре и ограничено «сменой речевых субъектов» [2, с. 263].

Между лингвистами, изучающими речевые жанры, сохраняются острейшие разногласия по вопросу о том, как относиться к наследию М.М. Бахтина, в полном ли

объеме оно является «руководством к действию» при решении этой проблемы в современных условиях.

В дальнейшем идея Бахтина получила развитие в трудах отечественных и зарубежных исследователей (Т.В. Шмелева [18], В.И. Карасик [8], Н.И. Формановская [15], В.В. Фролова [16] и др.). Современная наука трактует речевой жанр как устойчивый тип речевого произведения, характеризующийся специфическим содержанием, композиционной структурой и языковым оформлением, соответствующим определенной коммуникативной ситуации. Проблема речевых жанров изучается в рамках теории коммуникации, функциональной лингвистики, дискурс-анализа и психолингвистики. В.В. Карасик [8] выделяет функциональные различия между жанрами, используемыми в обучении и межличностной коммуникации, акцентируя внимание на роли вопросов, пояснений и аргументации. Д.Э. Розенталь [11] рассматривает жанровую структуру как инструмент организации когнитивной и эмоциональной информации в процессе общения.

Каждый жанр реализует определенную коммуникативную задачу: информирование, побуждение, воздействие, установление контакта и др., а также характеризуется устойчивым порядком частей и приемов построения текста.

М.М. Бахтин предложил деление жанров на первичные (простые, спонтанные) и вторичные (сложные, вытекающие из первичных). В современной теории также используются классификации по функционально-стилистическому признаку (научные, официально-деловые, публицистические, художественные, разговорные жанры) и по коммуникативной направленности (информативные, экспрессивные, императивные): «В литературоведении и лингвистике существует несколько классификаций речевых жанров. Жанры могут дифференцироваться в зависимости от канала общения (устные и письменные), субъекта речи (индивидуальные или коллективные), условий коммуникации (естественные и искусственные), объекта речи (моноадресные и полиадресные), стиля (художественные и нехудожественные), композиции (полные и неполные), первоисточника (первичные и вторичные)...» [16, с. 165].

Дискурс-аналитический подход позволяет рассматривать жанры как совокупность типичных структурных элементов: иницирующий акт, развертывание темы, пояснения, аргументы, заключение, рефлексивная вставка и эмоциональная окраска [14, с. 134].

Таким образом, понятие речевого жанра включает в себя не только внешние формальные признаки, но и внутреннюю структуру, социальные функции и способы организации коммуникативной деятельности. Эта теория предоставляет основу для анализа литературных диалогов и позволяет выделять различные функции и стратегии, реализованные в коммуникации героев романа «Мастер и Маргарита».

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении и углублении понимания сущности речевых жанров и их классификации, демонстрации функциональных возможностей жанров в литературной коммуникации, а также выявлении механизмов построения речевых личностей персонажей. Работа позволяет уточнить теоретические подходы к анализу диалогов, раскрыть роль жанров в формировании когнитивных и эмоциональных стратегий восприятия текста и показать их влияние на интерпретацию философских и нравственных идей.

Практическая значимость исследования проявляется в возможности применения полученных выводов при преподавании литературы и лингвистики, разработке методик анализа художественных текстов и коммуникативных стратегий, а также при подготовке образовательных материалов, направленных на развитие навыков критического мышления, аргументации и рефлексивного чтения. Анализ речевых жанров и речевых личностей героев позволяет формировать у студентов и исследователей умение выявлять структурные и

функциональные особенности диалогов, оценивать их педагогический и нравственный потенциал, что актуально в современной образовательной и культурной практике.

В произведении М.А. Булгакова речевые жанры играют важную роль в создании полифонии текста: бытовые жанры (разговоры москвичей, реплики поэтов, сцены в «Грибоедове») передают колорит советской действительности; официально-деловые жанры проявляются в речах представителей власти, работников МАССОЛИТа и конференсье Варьете; философско-религиозные жанры (беседы Иешуа и Понтия Пилата, внутренние монологи) придают роману глубину и символизм; пародийные и сатирические жанры (сцены с Воландом, сатира на бюрократию и литераторов) создают ироническое звучание.

Так, М.А. Булгаков соединяет первичные и вторичные речевые жанры, формируя многоуровневую речевую картину, в которой пересекаются различные речевые стили, социальные типы и миры.

Роман М.А. Булгакова представляет собой полифоническое произведение, где различные социальные, культурные и языковые пласты взаимодействуют и противопоставляются друг другу. Именно через разнообразие речевых жанров проявляется сатирическая, философская и мистическая многослойность текста.

С точки зрения теории речевых жанров М.М. Бахтина, роман объединяет первичные жанры (разговор, просьба, насмешка, реплика) и вторичные (повествовательные и религиозно-философские повествования, роман в романе).

Наиболее ярко бытовая речь проявляется в главах, посвященных Москве 1930-х годов — прежде всего в диалогах между поэтами, служащими, литераторами: «Вы, как поэт, должны знать, что ни один человек не может предвидеть, что с ним случится» [19, с. 54].

Здесь используется жанр дружеской беседы с элементами наставления, характерный для интеллигентской речи. Данный жанр имитирует бытовую коммуникацию, но в то же время содержит интонацию иронии, предвещающей вмешательство сверхъестественного.

Другой пример — сцены в ресторане «Грибоедов», где звучат иронизированные жанры застольной беседы и хвастовства. Булгаков демонстрирует стандартные речевые клише литературной богемы:

« — Не надо, товарищи, завидовать. Дач всего двадцать две, и строится еще только семь, а нас в МАССОЛИТе три тысячи.

— Ну вот видите, — проговорила Штурман, — что же делать? Естественно, что дачи получили наиболее талантливые из нас...

— Одни в пяти комнатах в Перельгине, — вслед ему сказал Глухарев.

— Лаврович один в шести, — вскричал Денискин, — и столовая дубом обшита!» [19, с. 51].

Подобные речевые формы раскрывают социальный тип речи московской среды, отражая штампы и пустословие официального литературного круга.

Диалоги Пилата с Иешуа представляют жанр диалога-проповеди, где один персонаж воплощает рациональное, другой — духовное начало. Их речь строится по законам библейского повествования, с ритмикой и синтаксисом, напоминающим Евангелие: «Добрый человек! Поверь, за тобой пойдут другие...» Здесь речевой жанр служит этической и философской функции — выражению идеи добра, свободы и сострадания. В сценах с Мастером и Иваном Бездомным также прослеживается жанр диалога-проповеди, в которых Мастер занимает наставническую, учительскую роль.

По мнению В.А. Салимовского, «речевой жанр как интегральное целое высказывание выступает не просто как тип высказывания, но как социально обусловленный феномен,

отражающий коммуникативную ситуацию и культурно-речевую практику» [12, с. 152]. Примечательным становится разговор Мастера и Ивана происходит в психиатрической клинике после событий у Патриарших прудов и исчезновения Берлиоза. Это первая встреча героев, принадлежащих к совершенно разным речевым и мировоззренческим пространствам: Иван Бездомный — представитель официальной советской литературы, «поэт-гражданин», чья речь построена на лозунгах и клише, а Мастер — творец внутренне свободного, духовно наполненного слова, принадлежащий к сфере искусства и истины. Их общение становится жанровым столкновением, в котором проявляется конфликт мировоззрений и речевых миров.

В начале сцены Иван говорит языком протеста, обвинения и отчета — типичных жанров советской идеологической речи. Он пытается рационализировать мистические события, используя речевые клише официозного характера: «— Да-с, — продолжал Иван, — знается! Тут факт бесповоротный. Он лично с Понтием Пилатом разговаривал. Да нечего так на меня смотреть! Верно говорю! Все видел — и балкон, и пальмы. Был, словом, у Понтия Пилата, за это я ручаюсь!» [19, с. 61]. Здесь мы видим жанр устного отчета, который Бездомный произносит как перед следствием или редакцией. Синтаксис короткий, ритм резкий, эмоциональные слова («говорю», «видел», «ручаюсь») подчеркивают аффективный, оправдательный характер речи. Иван пытается осмыслить происходящее через жанр объяснения, но этот жанр рушится — реальность выходит за пределы советского рационализма.

Мастер же говорит иным языком — жанром повествовательного рассказа и исповеди. Он сразу переводит разговор из бытового уровня в экзистенциально-философский:

«— Вы — писатель? — с интересом спросил поэт.

Гость потемнел лицом и погрозил Ивану кулаком, потом сказал:

— Я — мастер, — он сделался суров и вынул из кармана халата совершенно засаленную черную шапочку с вышитой на ней желтым шелком буквой «М». Он надел эту шапочку и показался Ивану и в профиль и в фас, чтобы доказать, что он — мастер. — Она своими руками сшила ее мне, — таинственно добавил он» [19, с. 118].

Эта реплика принадлежит к жанру личного признания, близкому к исповеди, с отсутствующей официальной изложением. Интонация спокойная, замедленная, структура синтаксически уравновешена, что контрастирует с нервной речью Ивана. Мастер вводит повествовательный жанр воспоминания, рассказывая о своем прошлом, любви к Маргарите, о создании романа и его сожжении: «Когда она утихла, я сказал: — Я возненавидел этот роман, и я боюсь. Я болен. Мне страшно» [19, с. 127].

Короткие фразы героя — жанр самоотречения, в котором он формулирует свою духовную катастрофу. Речь Мастера становится метафизической, направленной не столько на собеседника, сколько на внутренний диалог с самим собой и миром.

Иван Бездомный — типичный представитель советской литературной среды 1930-х годов, поэт-пропагандист. Его речь насыщена клишированными оборотами, лозунгами и декларациями. В сцене на Патриарших прудах он вместе с Берлиозом общаются с Воляндом: «— Да, мы не верим в Бога, — чуть улыбнувшись испугу интуриста, ответил Берлиоз, — но об этом можно говорить совершенно свободно.

Иностранец откинулся на спинку скамейки и спросил, даже привизгнув от любопытства:

— Вы — атеисты?!

— Да, мы — атеисты, — улыбаясь, ответил Берлиоз, а Бездомный подумал, рассердившись: "Вот прицепился, заграничный гусь!"» [19, с. 12], но данная фраза

демонстрирует только шаблон времени, в которое они живут, а не их индивидуальную позицию. Клишированные, шаблонные, эпохальные фразы, лишённые «я» являются декларированными высказываниями, «мертвым словом». В этом периоде поэту присущи публицистическая декларативность, стереотипность, отсутствие диалогического начала, неспособность слышать другого. Отсюда разговор Ивана с Воландом превращается в столкновение двух несовместимых речевых миров. Иван не способен вступить в подлинный диалог — его слова заранее принадлежат системе идеологического языка.

Каждая реплика Мастера выполняет несколько функций одновременно: образовательную, наставническую, эмоционально-регулятивную и когнитивную. Например, разъяснение сути событий в романе сопровождается использованием метафор, риторических вопросов и этических дилемм, что повышает вовлечённость ученика и стимулирует рефлексию.

Структурно диалог состоит из чередующихся вопросов и ответов, уточнений и повторов, что соответствует модели интерактивного обучения. Эмоциональный компонент проявляется в интонационной окраске реплик, выражении сомнения и удивления со стороны Ивана, а также мягкой, но убедительной аргументации Мастера. Анализ показывает, что речевой жанр здесь сочетает элементы информационной передачи и наставничества, создавая эффект погружения в философскую проблематику.

Коммуникативная деятельность героев романа структурирована посредством разнообразных речевых жанров, которые определяют стратегию передачи информации, укрепление авторитета и эмоциональное воздействие. Взаимодействие Ивана Бездомного и Мастера характеризуется преобладанием жанров вопросно-ответной дискуссии, наставнической лекции и рефлексивного комментария. Вопросы Ивана о природе добра и зла, такие как: «А может быть, вы тоже думаете, что все это случайно?», инициируют подробное разъяснение со стороны Мастера: «Нет, случайностей нет. Все закономерно, даже то, что кажется случайным». Подобные структуры обеспечивают не только передачу знаний, но и воспитательное воздействие, стимулируя когнитивное и эмоциональное вовлечение ученика. Диалогическая форма проявляется также через рефлексивные комментарии, когда Иван, объясняя произошедшие события, прислушивается к анализу этого события: «— Вчера в ресторане я одному типу по морде засветил, — мужественно признался преображенный поэт.

— Основание? — строго спросил гость.

— Да, признаться, без основания, — сконфузившись, ответил Иван.

— Безобразие, — осудил гость Ивана и добавил: — А кроме того, что это вы так выражаетесь: по морде засветил? Ведь неизвестно, что именно имеется у человека, морда или лицо. И, пожалуй, ведь все-таки лицо. Так что, знаете ли, кулаками... Нет, уж это вы оставьте, и навсегда» [19, с. 114]. Ответы Мастера не ограничиваются информацией; они включают художественные метафоры и философские рассуждения, что позволяет формировать у Ивана более глубокое осмысление ситуации. Таким образом, речевые жанры здесь функционируют как инструмент педагогического воздействия, сочетая когнитивную и эмоциональную составляющие коммуникации.

Стоит отметить, что в романе присутствует не один, а два Ивана Бездомного: до знакомства с Мастером (экспрессивного, резкого, по-советски воспитанного, клишированного, зачастую говорящего в жанре бытового возмущения) и после его духовного перерождения под влиянием героя-писателя. Мастер коммуницирует в жанре философской исповеди, между героями постепенно возникает жанр понимающего диалога, который Бахтин называл формой «ответственного общения». Иван, сначала не способный воспринять духовную речь Мастера, постепенно меняет речевой тон, а к

концу беседы появляются жанры сочувствия и доверия: «— Но вы можете выздороветь... — робко сказал Иван... — Скажите мне, а что было дальше с Иешуа и Пилатом, — попросил Иван, — умоляю, я хочу знать» [19, с. 130].

М.А. Булгаков тщательно выстраивает контраст речевых стилей. Иван употребляет разговорные и просторечные формы («морда», «удрать», «дурак»), в то время как Мастер — книжные, литературные, архаичные выражения («извольте», «вообразите мое изумление»).

Диалог Иешуа Га-Ноцри и Понтия Пилата демонстрирует иной тип речевого жанра, сосредоточенный на морально-философском наставлении и диалогоаргументации. Лаконичные, но насыщенные смыслом высказывания Иешуа, например: «— Я, игемон, говорил о том, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины. Сказал так, чтобы было понятнее» [19, с. 22], способствуют формированию у Пилата способности к саморефлексии и нравственной оценке поступков. Ответ Пилата: «И тут прокуратор подумал: «О боги мои! Я спрашиваю его о чем-то ненужном на суде... Мой ум не служит мне больше...» И опять померещилась ему чаша с темною жидкостью. «Яду мне, яду!» [19, с. 22], фиксирует активное участие реципиента в процессе осмысления и демонстрирует интерактивность жанра. Аргументационные элементы диалога, выраженные в высказывании Иешуа: «В числе прочего я говорил, — рассказывал арестант, — что всякая власть является насилием над людьми и что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть» [19, с. 22], создают основу для этического и логического воздействия, формируя у слушателя навыки анализа и оценивания.

Речевой жанр диалога Иешуа и Пилата характеризуется высокой степенью абстрактности и философской направленности. Здесь используются риторические вопросы, апелляции к совести, акценты на моральной ответственности и гуманистических ценностях. Данный тип жанра сочетает функции нравственного наставления, педагогического влияния и психолингвистического воздействия на реципиента [12].

Таким образом, речевые жанры в коммуникации героев не только обеспечивают обмен информацией, но и структурируют процесс нравственного, философского и когнитивного усвоения содержания. Взаимодействие Ивана и Мастера ориентировано на образовательную и воспитательную функцию, тогда как диалог Иешуа и Пилата концентрируется на нравственном и философском воздействии, стимулируя рефлексию и этическое осмысление событий. Эти жанры демонстрируют гибкость и многоуровневость литературного дискурса, где каждое высказывание одновременно выполняет информационную, эмоциональную и педагогическую функции.

Речевая личность Ивана Бездомного отражает жанр рефлексивного комментария и активного вопросно-ответного взаимодействия. Его высказывания характеризуются сомнением, уточнением и поиском понимания. Иван задает вопросы и выражает эмоциональное отношение к событиям, что делает его речевой стиль интерактивным, динамичным и ориентированным на получение объяснения и осмысление информации.

Сходство речевых личностей Мастера и Ивана проявляется в том, что оба участвуют в диалогической коммуникации, где каждая реплика имеет функцию передачи и обработки информации. Оба персонажа включены в активный процесс осмысления, их речь направлена на взаимопонимание и когнитивное освоение философских и нравственных идей.

Различие заключается в доминирующих функциях и жанрах: Мастер является источником знания и наставником, его речь организована, целенаправленна, обладает высокой степенью уверенности и аналитической структурой; Иван же находится в позиции

ученика, его речь характеризуется сомнением, запросом разъяснения и эмоциональной реакцией, что делает его коммуникативный стиль интерактивным и восприимчивым.

Таким образом, взаимодействие Мастера и Ивана иллюстрирует классическую модель «учитель — ученик», где различие в речевых личностях подчеркивает распределение ролей в процессе передачи знаний и формирования понимания, а сходство заключается в общей направленности на познание и философское осмысление происходящего.

Заключение. Коммуникация Мастера и Ивана выполняет инициационную функцию: через диалог герой-профан (Иван) проходит путь духовного прозрения. Речь Мастера становится жанром наставления и откровения, а речь Ивана — жанром ученического слушания. Этот переход знаменует начало внутренней трансформации Бездомного: в эпилоге романа он преобразуется в исследователя, говорящего спокойно, научно, рассудительно, т.е. владеющего новым речевым жанром интеллектуального рассказа.

Эволюция речи Ивана отражает путь от внешнего, коллективного слова к внутреннему, личному. Речь Мастера изначально воплощает высшую форму духовного слова — исповедально-творческую, обращенную к истине и любви. Мастер учительски наполняет дискуссионное пространство базовыми способами достижения коммуникативного результата: доминирование над ситуацией коммуникации, неконфронтационное поведение, участливость к рассказу оппонента. «Иван Бездомный на глазах читателя проходит все этапы формирования культуры и предстает в финале романа как элитарная, образцовая личность — Иван Николаевич Понырев» [1, с. 23].

Диалог Мастера и Ивана — это не просто встреча двух людей, а встреча двух типов речи, двух жанровых миров. Булгаков показывает, как смена речевого жанра отражает духовное развитие: от клишированной советской речи к индивидуальному, осмысленному слову. В этом эпизоде воплощается бахтинская идея о том, что понимание — это ответ в другом жанре, а не просто повтор чужих слов.

Сопоставление обоих типов диалогов выявляет как общие, так и специфические черты. Оба диалога включают структурированные вопросы и ответы, пояснения, уточнения и элементы рефлексии. Отличие заключается в цели коммуникации: диалог Мастера с Иваном ориентирован на передачу знаний, объяснение сюжетных и философских концепций, тогда как диалог Иешуа с Пилатом — на этическое осмысление, моральное наставление и философскую интерпретацию происходящего.

Таким образом, жанровая структура диалогов в романе формирует различный тип коммуникативного воздействия: когнитивное обучение, эмоциональное вовлечение, нравственное и философское наставничество. Это подтверждает актуальность применения теории коммуникации и дискурс-анализа для изучения литературных текстов и их педагогического потенциала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аношина Я.В. Стилевое многообразие лексикона элитарной языковой личности в художественном тексте/ Я.В. Аношина, М.Н. Панчехина // Язык и культура: сб. науч. трудов VI Республиканской очно-заочной научной конференции (11 ноября 2020 г.). — Макеевка, 2020. — С. 21–24.
2. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров / М.М. Бахтин // Литературно-критические статьи / М.М. Бахтин. — Москва: Худож. лит., 1986. — С. 428–472.
3. Белянина В.А. Типы и динамика терминов в статьях журнала/сборника «Жанры речи» (1997–2019): компьютерный анализ: Выпускная квалификационная работа / В.А. Белянина. — Саратов, 2020. — 84 с.
4. Дементьев В.В. Интегральное описание речевых жанров / В.В. Дементьев. — Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 2024. — 304 с.
5. Дементьев В.В. Нужно ли в жанроведении понятие жанросферы? / В.В. Дементьев // Жанры речи, 2025. — Т. 20, № 1 (45). — С. 24–33. doi.org/10.18500/2311-07402025-20-1-45-24-33.

6. Дементьев В.В. Статья по жанрам речи в жур нале «Жанры речи» как... жанр речи? / В.В. Дементьев // Жанры речи. — 2021. — № 1 (29). — С. 12–33. DOI: 10.18500/2311-0740-2021-1-29-12-33.
7. Дементьев В.В. Теория речевых жанров / В.В. Дементьев. — М. : Знак, 2010. — 594 с.
8. Карасик В.И. Предсказание как речевой жанр / В.И. Карасик // Жанры речи. — 2018. — № 1 (17). — С. 39–47. — DOI: DOI: 10.18500/2311-0740-2018-1-17-39-47.
9. Колесникова А.П. Индуктивные и дедуктивные заголовки научных статей сборника и журнала «Жанры речи»: структура и функционирование / А.П. Колесникова. — Саратов, 2020. — 151 с.
10. Ларина Т.В. Речевой жанр «отказ» в американской и русской деловой коммуникации в аспекте эмотивной вежливости / Т.В. Ларина, А.В. Литвинова // Жанры речи. — 2025. — Т. 20, вып. 3 (47). — С. 290–299. DOI: 10.18500/2311-0740-2025-20-3-47-290-299
11. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? : Кн. для учащихся ст. классов сред. шк. / Д.Э. Розенталь. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Просвещение, 1988. — 175 с.
12. Салимовский В.А. О тождестве речевого жанра / В.А. Салимовский, Д.В. Яруллин // Жанры речи. — 2017. — №2 (16). — С. 151–159. DOI:10.18500/2311-0740-2017-2-16-151-159
13. Стексова Т.И. Изъяснительные конструкции в научном дискурсе: жанровые предпочтения / Т.И. Стексова // Жанры речи, 2020. — №4(28). — С. 278–286. DOI: 10.18500/2311-0740-2020-4-28-278-286.
14. Формановская Н.И. Русский речевой этикет: Норматив. социокультур. контекст / Н.И. Формановская. — Москва: Рус. яз., 2002 (ЗАО Астра семья). — 160 с.
15. Формановская Н.И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический подход: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности рус. яз. и лит. / Н.И. Формановская; Гос. ин-т рус яз. им. А.С. Пушкина. — Москва: Рус. яз., 2002 (ЗАО Астра семья). — 213 с.
16. Фролова В.В. Речевой жанр списка, его типы и жанрообразующие характеристики // Международный научно-исследовательский журнал. — 2020. — №10 (100). — С. 160–166. doi.org/10.23670/IRJ.2020.100.10.067
17. Шаронов И.А. Фатические единицы языка и теория речевых жанров / И.А. Шаронов // Жанры речи, 2025. — Т. 20, вып. 3 (47). — С. 231–238. DOI: 10.18500/2311-0740-2025-20-3-47-231-238
18. Шмелева Е.Я. Русский анекдот. Текст и речевой жанр / Е.Я. Шмелева, А.Д. Шмелев. — М.: Языки славянской культуры, 2002. — 144 с.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

19. Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. Собачье сердце. — Донецк: СПД «Кабдин», 2012. — 416 с.

REFERENCES

1. Anoshina Ya. V., & Panchekhina M. N. (2020). Stilevoe mnogoobrazie leksikona elitarnoy yazykovoy lichnosti v khudozhestvennom tekste [Stylistic diversity of the lexicon of an elite linguistic personality in a literary text]. In *Yazyk i kul'tura: sb. nauch. trudov VI Respublikanskoy ochno-zaochnoi nauchnoy konferentsii* (pp. 21–24). Makeevka. (In Russian).
2. Bakhtin M.M. (1986). Problema rechevykh zhanrov [The problem of speech genres]. In *Literaturno-kriticheskie stat'i* (pp. 428–472). Moscow: Khudozhestvennaya literatura. (In Russian).
3. Belyanina V.A. (2020). Tipy i dinamika terminov v stat'yakh zhurnala / sbornika "Zhanry rechi" (1997–2019): komp'yuternyi analiz [Types and dynamics of terms in the articles of the journal/collection "Speech Genres" (1997–2019): computer analysis]. *Vypusknaya kvalifikatsionnaya rabota*. Saratov. (In Russian).
4. Dementyev V.V. (2024). Integral'noe opisanie rechevykh zhanrov [Integral description of speech genres]. Saratov: Izd-vo Sarat. un-ta. (In Russian).
5. Dementyev V.V. (2025). Nuzhno li v zhanrovedenii ponyatie zhanrosfery? [Do we need the concept of genre sphere in genre studies?]. *Zhanry rechi*, 20(1(45)), 24–33. <https://doi.org/10.18500/2311-0740-2025-20-1-45-24-33> (In Russian).
6. Dementyev V.V. (2021). Stat'ya po zhanram rechi v zhurnale "Zhanry rechi" kak... zhanr rechi? [An article on speech genres in the journal "Speech Genres" as... a speech genre?]. *Zhanry rechi*, 1(29), 12–33. <https://doi.org/10.18500/2311-0740-2021-1-29-12-33> (In Russian).
7. Dementyev V.V. (2010). *Teoriya rechevykh zhanrov* [Theory of speech genres] (594 p.). Moscow: Znack. (In Russian).
8. Karasik V.I. (2018). Predskazanie kak rechevoy zhanr [Prediction as a speech genre]. *Zhanry rechi*, 1(17), 39–47. <https://doi.org/10.18500/2311-0740-2018-1-17-39-47> (In Russian).
9. Kolesnikova A.P. (2020). Induktivnye i deduktivnye zagolovki nauchnykh statei sbornika i zhurnala "Zhanry rechi": struktura i funktsionirovanie [Inductive and deductive titles of scientific articles of the collection and journal "Speech Genres": structure and functioning]. Saratov. (In Russian).

10. Larina T.V., & Litvinova A.V. (2025). Rechevoi zhanr “otkaz” v amerikanskoj i russkoj delovoj kommunikatsii v aspekte emotivnoi vezhlivosti [The speech genre “refusal” in American and Russian business communication in the aspect of emotive politeness]. *Zhanry rechi*, 20(3(47)), 290–299. <https://doi.org/10.18500/2311-0740-2025-20-3-47-290-299> (In Russian).
11. Rozental' D.E. (1988). *A kak luchshe skazat'? Kn. dlya uchashchikhsya st. klassov sred. shk.* [How better to say? A book for senior secondary school students] (2nd ed.). Moscow: Prosveshchenie. (In Russian).
12. Salimovskiy V.A., & Yarullin D.V. (2017). O tozhdestve rechevogo zhanra [On the identity of the speech genre]. *Zhanry rechi*, 2(16), 151–159. <https://doi.org/10.18500/2311-0740-2017-2-16-151-159> (In Russian).
13. Steksova T.I. (2020). Iz'yasnitel'nye konstruksii v nauchnom diskurse: zhanrovye predpochteniya [Explanatory constructions in scientific discourse: genre preferences]. *Zhanry rechi*, 4(28), 278–286. <https://doi.org/10.18500/2311-0740-2020-4-28-278-286> (In Russian).
14. Formanovskaya N.I. (2002). *Russkiy rechevoy etiket: Normativ. sotsiokul'tur. kontekst* [Russian speech etiquette: Normative sociocultural context]. Moscow: Russkiy yazyk (ZAO Astra sem'). (In Russian).
15. Formanovskaya N.I. (2002). *Rechevoye obshcheniye: kommunikativno-pragmaticheskiy podkhod: Ucheb. posobie dlya studentov vuzov, obuchayushchikhsya po spetsial'nosti russ. yaz. i lit.* [Speech communication: Communicative-pragmatic approach: Textbook for university students majoring in Russian language and literature]. Moscow: Russkiy yazyk (ZAO Astra sem'). ISBN 5-200-03192-3 (In Russian).
16. Frolova V.V. (2020). Rechevoy zhanr spiska, ego tipy i zhanroobrazuyushchie kharakteristiki [Speech genre of the list, its types and genre-forming characteristics]. *Mezhdunarodnyy nauchno-issledovatel'skiy zhurnal*, 10(100), 160–166. <https://doi.org/10.23670/IRJ.2020.100.10.067> (In Russian).
17. Sharonov I.A. (2025). Fatcheskie edinitsy yazyka i teoriya rechevykh zhanrov [Phatic units of language and the theory of speech genres]. *Zhanry rechi*, 20(3(47)), 231–238. <https://doi.org/10.18500/2311-0740-2025-20-3-47-231-238> (In Russian).
18. Shmeleva E.Ya., & Shmelev A.D. (2002). *Russkiy anekdot. Tekst i rechevoy zhanr* [Russian anecdote. Text and speech genre]. Moscow: Yazyki slavanskoy kultury. ISBN 5-94457-070-9 (In Russian).

Поступила в редакцию xx.xx.20xx г.

SPEECH GENRES IN TEACHER-STUDENT COMMUNICATION IN NOVEL «THE MASTER AND MARGARITA» BY M.A. BULGAKOV

Y.V. Firsova

The article addresses speech genres in the novel *The Master and Margarita* by M.A. Bulgakov, which is approached within the framework of the communicative model “teacher–student.” The analysis is based on M. M. Bakhtin’s theory of speech genres and on modern linguistic approaches that view genre as a stable type of utterance determined by social and communicative factors. The material of the study consists of fragments of the novel that reflect interactions among characters belonging to various social and functional spheres. The methodological framework includes linguistic–stylistic and genre–speech analysis, as well as comparative–stylistic and contextual–interpretive methods. The study reveals the multilayered genre structure of the novel, which encompasses everyday, official–business, philosophical–religious, and satirical forms of speech. Special attention is paid to the dialogues between the Master and Ivan Bezdomny, as well as between Yeshua Ha-Notsri and Pontius Pilate, in which speech genres perform the functions of mentorship, ethical influence, and spiritual transformation. The findings demonstrate that the genre diversity of the characters’ speech serves as an important means of creating the novel’s polyphony, contributes to revealing the characters’ inner worlds, and shapes a distinctive model of responsible, understanding-oriented communication.

Key words: speech genre, M.M. Bakhtin, M.A. Bulgakov, Master, Ivan Bezdomny, linguistic personality, dialogue, word.

Фирсова Яна Витальевна.

Донецкий государственный университет, г. Донецк, Российская Федерация.
Аспирант кафедры русского языка.
ORCID 0009-0001-0201-1198.
E-mail: ms.kotenokkissa@mail.ru.

Firsova Yana Vitalievna

Donetsk State University, Donetsk, Russian Federation.
Postgraduate student of the Russian Language Department.
ORCID 0009-0001-0201-1198.
E-mail: ms.kotenokkissa@mail.ru.